

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

10. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
11. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov's Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.
12. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.
13. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY, MAISHIIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIIY VA NOLISONIIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
14. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.
15. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.

YANGI SO'ZLARNING YASALISH JARAYONIDA FUNKSIONAL O'ZGARISHLARNING FONETIK VA GRAMMATIK ADAPTATSIYASI

Mustafoqulov Dilmurod To'lqin o'g'li,
magistrant, gulistongalaxy540@gmail.com
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida yangi so'zlarning yasaliş usullari sanab o'tilgan hamda ularga namunalar keltirilgan. Yangi so'zlarning yasaliş jarayonida yuzaga keladigan funksional o'zgarishlar tahlil qilinib, ularning fonetik va grammatik adaptatsiyasiga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yangi so'zlar, funksional o'zgarish, fonetik adaptatsiya, grammatik adaptatsiya, morfologik usul, sintaktik usul.

Abstract. This article lists the methods of formation of new words in the Uzbek language and provides examples. The functional changes that occur in the process of formation of new words are analyzed, and examples of their phonetic and grammatical adaptation are given.

Keywords: new words, functional change, phonetic adaptation, grammatical adaptation, morphological method, syntactic method.

Til jamiyat hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lganligi bois jamiyat taraqqiyotidagi, ichki va tashqi omillar sabab doimiy ravishda harakatdadir. Yangi so'zlarning yasaliş va ularning fonetik hamda grammatik adaptatsiyaga uchrashi tildagi eng faol, davomli jarayonlardan biridir. Tilda yangi bir so'z yasaliş bevosita hosil bo'lgan yangi yasama

soʻzni funksional jihatdan oʻzgarishga uchrashini taqozo etadi va natijada yangi soʻz nutq tarkibida yangi vazifalar bajarib, fonetik va grammatik adaptatsiyaga uchraydi.

Tilda yangi soʻz yasash jarayonida hosil boʻlgan leksema funksional oʻzgarishga uchrar ekan, avvalo, oʻz turkumini oʻzgartiradi: skaner (ot soʻz turkumi) + [-la] = skanerla (feʼl soʻz turkumi). Ammo bu har bir hosil boʻlgan yangi yasama soʻzda ham amalga oshmaydi: komyuter (ot soʻz turkumi) + [-chi] = kompyuterchi (ot soʻz turkumi).

Oʻzbek tilida, asosan, yangi soʻz yasashning 3 usuli amalga faol qoʻllanilsa-da, tilshunoslikda esa quyidagi 6 usulda soʻz yasash usuli eʼtirof etiladi:

- 1) affiksatsiya (morfologik) usuli;
- 2) kompozitsiya (sintaktik) usuli;
- 3) abbreviatsiya (qisqartma) usuli;
- 4) semantik (maʼnoviy) usul;
- 5) fonetik usul;
- 6) takrorlash usuli.

Oʻzbek tilshunosligida koʻpincha quyidagi usullarda yangi soʻzlarni hosil qilish keng qoʻllaniladi:

Morfologik (affiksatsiya) usul: affikslar yordamida yangi soʻzlarni yasash usuli [asos+ yasovchi affiks]

Misol uchun, ish + [-chi]= ishchi, ter + [-im]= terim, qurol + [-dosh]= quroldosh, sinf + [-dosh]= sinfdosh kabilar.

Sintaktik (kompozitsiya) usul: mustaqil maʼnoga ega soʻzlarning oʻzaro birikishi natijasida yangi soʻz hosil qilish usuli.

Misol uchun, BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi) va boshqalar.

Semantik (maʼnoviy) usul: mavjud soʻzning yangi maʼno kasb etishi natijasida yangi soʻzni hosil qilish usuli.

Misol uchun, kun- sutkaning yorugʻ qismi va kun- quyosh, planeta; koʻk-osmon,samo va koʻk- havorangga oʻxshash rang.

Tilda yangi soʻz yasalar ekan,ushbu jarayonda funksional oʻzgarishlar fonetik va grammatik adaptatsiya orqali amalga oshadi va natijada tildagi tayyor qoliplar asosida yangi lugʻaviy birliklar hosil qiladi. Yangi soʻzlar yasaliş jarayonida qoʻshimchalar asosning tovush tarkibiga moslashadi, soʻngra asos va qoʻshimcha tarkibidagi tobushlar oʻzaro uygʻunlashadi. Qoʻshimcha asosga shunchaki qoʻshilib qolmay, ushbu jarayonda bir qancha fonetik hodisalar amalga oshadi.

Soʻz yasaliş jarayonida soʻz turkumining oʻzgarishi bilan grammatik qoliplar adaptatsiya qilinadi:

kategorial oʻzgarishlar: soʻz bir turkumdan ikkinchi bir turkumga oʻtganda grammatik jihatdan xususiyatini oʻzgartiradi:

Masalan, mard (ot soʻz turkumi) + [-larcha]= mardlarcha (ravish soʻz turkumi), suv (ot soʻz turkumi) + [-siz]= suvsiz (sifat soʻz turkumi), gul (ot soʻz turkumi) + [-la]= gulla (feʼl soʻz turkumi) kabi.

turlanish: ot yasovchi affiks qo‘shilishidan hosil bo‘lgan yangi yasama so‘z o‘tning grammatik xususiyatlariga moslashib, ot kabi turlanadi:

Masalan, nodon + [-lik] = nodonlik (Opa, kechirasiz-da, yanglishib bir nodonlik qilib qo‘ydim. S. Ahmad “Qadrdon dalalar”), dono + [-lik] = donolik (Dono qarisa ham, donoligi qarimas. Maqol.).

tuslanish: fe‘l yasovchi affiks qo‘shilishidan hosil bo‘lgan yangi yasama so‘z esa fe‘l so‘z turkumining grammatik xususiyatlariga moslashgan holda fe‘l kabi tuslanadi:

Masalan, ajab + [-lan] = ajablanmoq (Seni qochib ketgan deyishgandi, chirog‘im. – Qayoqqa? – ajablandi Sherbek. S. Anorboyev, “Oqsoy”).

kompozitsiya: ikki asosning o‘zaro birikishi natijasida yangi bir grammatik birlik hosil qilinadi:

Masalan, taklif etmoq (...Me‘morni ko‘rishi bilan darhol o‘ng qo‘li ko‘ksida, salom berib, ichkariga taklif etdi. Mirmuhsin, “Me‘mor”), tavsiya etmoq (Sizni bo‘lim mudirligiga tavsiya etmoqchiman. “Yoshlik” jurnali), lider bo‘lmoq, investitsiya kiritmoq va boshqalar.

Tilda yangi so‘zlarning yasalishiga har qachon ehtiyoj mavjud bo‘lgan. Yangi so‘zlarning yasalish jarayonida funksional o‘zgarishlarning fonetik hamda grammatik adaptatsiyasi jarayonlari tilning boyishini ta‘minlab, yangi hosil bo‘lgan yasama so‘zlarning tarkibiy barqarorligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
2. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. – Toshkent, 2007.
3. Madvaliyev A., va b. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2021.
4. Rahimov S., Umurqulov B., Eshonqulova A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2001.
5. Rahimov S., Umurqulov B.. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent, 2003.
6. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O‘ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
7. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.
8. Galiyevich, S. F. (2025). SO ‘Z TURKUMLARI VA GRAMMATIK KATEGORIYALARNING AMALIY BOSQICHDAGI O ‘RNI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 5-14.
9. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.